

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Отакулов Гайратжон Олимжонович

Ассистент Central Asian Medical University.

Акбаралиев Исмоилжон Валишер угли

Ординатор Central Asian Medical University.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18722576>

Введение. В последние десятилетия методы удаления конкрементов развиваются в сторону минимально инвазивных вмешательств. Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) и контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) являются двумя основными подходами в терапии уретеральных камней размером до 2 см. Несмотря на широкое применение, в литературе остаются споры о том, какая из процедур обеспечивает лучшую клиническую эффективность при минимальных рисках.

При изучении динамики до 2019 г. отмечался устойчивый рост частоты МКБ среди населения, преимущественно у лиц в возрасте 30–60 лет. В российских источниках чаще фиксируют именно МКБ в целом, а не отдельно уретральные камни. Однако известно, что около 30–40% всех урологических госпитализаций связаны с уролитиазом, что косвенно отражает широкую клиническую значимость камнеобразования.

Распространенность мочекаменной болезни в Узбекистане в целом оценивается примерно в 2%-8% населения, варьируя по регионам: Ферганская долина - 2–3 %, Бухарская и Хорезмская области - 6–8 % и более. При оценке распространенности именно уретральных камней в Узбекистане в открытых источниках доступны реже считается, что уретральные камни составляют значительную долю симптоматических случаев МКБ.

При изучении распространенности уролитиаза в Европе обзор эпидемиологических данных свидетельствует, что от 5% до 9% населения Европы проживает с мочекаменной болезнью, при условии разницы по странам и климатическим зонам. В разных европейских странах уровни распространенности колеблются, например, Германия - 4–4,7%, Испания - 5,6%, Великобритания - 11,2 % и др.

Актуальность исследования определяется необходимостью обоснованного выбора метода терапии в зависимости от характеристик камня и клинического статуса пациента. Отсутствие единых рекомендаций по использованию ДЛТ и КУЛТ требует сравнительного анализа на основе реальных клинических данных.

Цель исследования. Провести сравнительную оценку эффективности дистанционной литотрипсии и контактной уретеролитотрипсии у пациентов с уретральными конкрементами размером 5-15 мм.

Материал и методы. Проведено проспективное когортное исследование на базе урологического центра г.Фергана. В исследование всего включено 200 пациентов с уретральными камнями: группа 1 (ДЛТ) - 100 пациентов; группа 2 (КУЛТ) - 100 пациентов. Возраст пациентов составил 18–75 лет, где средний возраст - $47,2 \pm 12,8$ года. Камни размещались в проксимальной, средней или дистальной трети уретеры.

Нами применены методы лечения: дистанционная литотрипсия (ДЛТ) выполнялась с использованием стандартного аппарата УЛТ и контактная

уретеролитотрипсия (КУЛТ) проводилась через уретероскоп с лазерным или ультразвуковым литотриптером. При статистической обработке использовались критерии χ^2 и Т-тест Стьюдента; значимость принималась при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. В настоящем исследовании КУЛТ показала более высокую эффективность по сравнению с ДЛТ, особенно для камней > 10 мм ($p < 0,05$). При размерах 5–9 мм различия между методами были менее выражены, что согласуется с данными ряда европейских и российских исследований последних лет.

В результате исследования выявлены возможные причины. При больших размерах дистанционный механизм литотрипсии становится менее эффективным из-за ограниченного трансуретерального распространения энергии. Контактный метод обеспечивает прямую доставку энергии к камню, улучшая фрагментацию.

Осложнения встречались в обеих группах, однако их частота статистически не отличалась ($p = 0,27$). Чаще всего наблюдалась временная гематурия и дизурические явления, требующие только симптоматической терапии. Сроки госпитализации были несколько длиннее в группе КУЛТ, что обусловлено инвазивностью вмешательства и необходимостью анестезиологического обеспечения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Контактная уретеролитотрипсия является более эффективной по сравнению с дистанционной литотрипсией при уретеральных конкрементах размером 10–15 мм.
2. При камнях 5–9 мм обе методики демонстрируют сопоставимую эффективность.
3. Разработка алгоритмов выбора метода лечения должна учитывать размер камня, его локализацию и локальные ресурсы.
4. Необходимо дальнейшее многоцентровое исследование для уточнения оптимальных тактик лечения.